

A INTEGRAÇÃO ENTRE O PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E O ORÇAMENTÁRIO NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS: DESAFIOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS.

DOI: 10.5281/zenodo.19005841

Dienifer Jacobsen Rackow¹

¹Programa de Pós-graduação em Direito- PPGD-UFPEL
Universidade Federal de Pelotas
dieniferrackow@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3855923147922086>

Julio Augusto Jesus Lopez²

¹Programa de Pós-graduação em Direito- PPGD-UFPEL
Universidade Federal de Pelotas
julio_ajl@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8279258053428010>

AT02: Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde

RESUMO: Este artigo analisa a vinculação entre planejamento administrativo e orçamentário na gestão municipal do Sistema Único de Saúde. O objetivo é investigar a integração entre o plano administrativo, expresso no âmbito do município pelo Plano Municipal de Saúde e os instrumentos orçamentários, expresso no Plano Plurianual. A metodologia fundamenta-se na abordagem jurídica das políticas públicas, utilizando pesquisa bibliográfica e documental qualitativa. Os resultados indicam que a Constituição de 1988 estabeleceu um sistema integrado que veda a separação entre a política pública e seu financiamento. A discussão destaca que o orçamento não é apenas uma peça contábil, mas a expressão financeira do que foi planejado pelo Município no plano municipal de saúde em termos de entrega de serviços de saúde. Nas considerações finais, conclui-se que o abismo entre o compromisso normativo e a entrega de serviços decorre, muitas vezes, da desarticulação entre esses instrumentos. A efetividade do direito à saúde depende da superação dessa fragmentação, garantindo que o planejamento estratégico municipal reflita as diretrizes constitucionais e as necessidades locais para a entrega efetiva de serviços públicos de saúde de qualidade.

Palavras-chave: Políticas públicas de saúde; Planejamento orçamentário e Gestão do SUS.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal, a partir da previsão do direito à saúde no artigo 196, delineou, de forma sistemática, no artigo 165, §§ 1º e 4º e nos art. 198, §§ 2º e 3º, o sistema normativo e financeiro destinado a viabilizar esse direito. No ordenamento jurídico brasileiro, portanto, não há separação entre a política pública do planejamento orçamentário.

A consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, fundamentada nos princípios da universalidade, integralidade e equidade, transferindo aos entes municipais a

execução das políticas públicas de saúde. Como ente federado mais próximo do cidadão, o Município assume a responsabilidade pela gestão direta dos serviços, desde a atenção básica até a organização de fluxos especializados. Todavia, esse modelo de descentralização exige uma estrutura institucional complexa.

A consolidação do Sistema Único de Saúde como um sistema universal, integral e gratuito representa um dos principais desafios da gestão pública brasileira. No centro desse desafio está o ente municipal, responsável direto pela execução das políticas de saúde e pelo atendimento imediato às necessidades da população. No entanto, a garantia constitucional do direito à saúde, prevista no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, frequentemente encontra um obstáculo que reside na desconexão entre o que é planejado na esfera administrativa e o que é efetivamente previsto e executado na esfera orçamentária.

Diante desse cenário, torna-se necessário analisar como a convergência entre o planejamento administrativo e a execução orçamentária condiciona a sustentabilidade do sistema, atendendo ao princípio da vinculação constitucional que rege o financiamento da saúde pública. No âmbito do SUS, essa integração é uma exigência operacional viabilizada por instrumentos específicos de gestão do SUS, como ao Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde, os Relatórios de trimestrais de gestão e o Relatório Anual de Gestão.

Portanto, o presente estudo investiga de que maneira a relação entre os planos administrativo e orçamentário pode mitigar a dicotomia entre as diretrizes políticas e a execução orçamentária, garantindo uma governança transparente e com entrega efetiva de serviços de saúde.

Para tanto, a presente investigação estrutura-se em cinco subtítulos para a compreensão do arranjo constitucional. Inicialmente, discute-se o amparo constitucional da saúde sob a perspectiva das Políticas Públicas, seguindo para uma análise normativa do SUS. No cerne da discussão, aborda-se a relação entre o plano administrativo e o orçamentário, demonstrando como a interdependência entre essas esferas é condição para a eficácia das políticas públicas. Por fim, detalham-se as particularidades do plano orçamentário municipal (PPA) e a operacionalização do plano administrativo por meio dos instrumentos de gestão do SUS (PMS, PAS e RAG), evidenciando que a entrega social do direito à saúde é o resultado de um ciclo indissociável de planejamento, execução e controle.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza teórico-descritiva com

abordagem qualitativa. O trabalho fundamenta-se na teoria jurídica das políticas públicas, que propõe o estudo do fenômeno governamental a partir de uma análise da Constituição. O método de abordagem utilizado é o indutivo, partindo do exame de normas e diretrizes de planejamento e de gestão do sistema de saúde público para identificar os mecanismos de integração entre o plano administrativo e o plano financeiro.

A análise compreende o arcabouço normativo estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação infraconstitucional que rege o financiamento e o planejamento público de saúde. A pesquisa investiga a relação existente dos planos a partir da Constituição e da legislação infraconstitucional por meio dos instrumentos de gestão do SUS.

O procedimento principal utilizado é a pesquisa documental e bibliográfica. A coleta de dados fundamenta-se em fontes primárias e secundárias, abrangendo a Constituição Federal, Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), a Lei nº 8.142/1990, o Decreto nº 7.508/2011 e a Portaria de n. 2.135/2013 definem as diretrizes para o planejamento do SUS. Os instrumentos de gestão do SUS, por meio das portarias de Consolidação do Ministério da Saúde, que definem o Plano de Saúde, a Programação Anual e os Relatórios de Gestão. E por fim, por meio das Leis Orçamentárias, entre elas o Plano Plurianual.

3. FUNDAMENTOS DA INTEGRAÇÃO ENTRE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ADMINISTRATIVO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

3.1 Políticas públicas do ponto de vista jurídico

A análise das políticas públicas é marcada, por um lado, pelo debate teórico das Ciências Sociais que se debruçam sobre a política pública como um processo social e político. Nesta perspectiva, o foco reside na interação entre atores, na formação da agenda e na análise de resultados sociais. Para as ciências sociais, a política pública é um fluxo de decisões e ações que visa resolver problemas coletivos, onde a lei é muitas vezes vista apenas como um pano de fundo ou um subproduto de negociações políticas (Secchi, 2013), (Coutinho, 2013).

Para compreender a vinculação entre o plano administrativo e financeiro, é necessário estabelecer, previamente, os fundamentos que sustentam o conceito de política pública. Portanto, a análise dos fundamentos das políticas públicas será estruturada a partir de dois modelos: o modelo político sistemático e o modelo jurídico fragmentário.

O primeiro modelo, de caráter político sistemático, baseia-se nas contribuições da ciência política, que enxergam a política pública como um processo dinâmico, um programa de

ação governamental destinado a solucionar problemas coletivos (Secchi, 2013) (Coutinho, 2013). Ainda nesse ponto de vista, por uma abordagem multidisciplinar houve uma aproximação de abordagem de análise do ponto de vista do direito, mas ainda muito influenciado pela ciência social. Essa ótica, tratada por Bucci (2013), corresponde a análise das políticas públicas do ponto de vista jurídico. Portanto, na ótica da autora, a política é compreendida como uma tecnologia de gestão que organiza atores, processos e métodos para alcançar objetivos socialmente relevantes.

Maria Paula Dallari Bucci (2013), propõe fundamentos para desenvolver uma metodologia jurídica na análise de políticas públicas, reconhecendo haver a necessidade de enfoque que seja interdisciplinar e crítico para análise das políticas. A metodologia jurídica proposta por Bucci (2013) defende uma análise crítica e interdisciplinar do poder de decisão governamental. Para ser eficaz, essa abordagem deve integrar múltiplas perspectivas, permitindo uma avaliação completa das políticas públicas.

A política pública tende proximidade com o planejamento, Maria Paula Dallari Bucci (2013, p. 89-96) ressalta, porém, que ambos conceitos não são sinônimos. Nesse sentido, na concepção da autora, o planejamento é instrumento técnico e jurídico, expresso por meio de planos e programas legais. Em contrapartida, a política pública é mais ampla, envolvendo o processo político e administrativo de escolha de prioridades e meios para alcançar objetivos de governo. Assim, ambos conceitos se relacionam, na medida que toda política pública pressupõe o planejamento.

No Brasil, os principais instrumentos de implementação das políticas públicas estão concentrados no âmbito das normas constitucionais relacionadas às finanças públicas, especialmente nos dispositivos que regulamentam o orçamento público, como o Plano Plurianual. Esses instrumentos, por sua vez, refletem a política pública ao estabelecerem objetivos, metas e prioridades do governo, explicitando a articulação entre planejamento e execução de ações governamentais (Bucci, 2013, p. 9-12).

Contudo, o modelo jurídico é fragmentário tem como fundamento as políticas públicas diretamente no texto da Constituição Federal de 1988. Diferente da abordagem sistêmica, a Constituição não apresenta um conceito unificado ou um capítulo único sobre políticas públicas; ao contrário, o tema aparece de forma dispersa e fragmentada ao longo do texto constitucional.

No texto constitucional, a política pública se materializa, no caso da saúde, por meio de normas de competência e instrumentos de planejamento específicos, como os planos e

programas previstos no artigo 165, § 4º, e as diretrizes setoriais de saúde contidas nos artigos 198 e 200.

Embora o Plano Plurianual seja fundamental para a viabilidade financeira, a implementação das políticas públicas no Brasil atinge sua densidade normativa nos planos e programas administrativos previstos no Art. 165, § 4º da Constituição. É através desses instrumentos setoriais que as diretrizes do orçamento se transformam em desenhos institucionais concretos (Brasil, 2022).

Enquanto as leis orçamentárias autorizam a alocação de recursos, são os planos administrativos que articulam as políticas sociais e econômicas (Art. 196), definindo como será a intervenção estatal e garantindo que a execução guarde fidelidade ao planejamento.

Além dessas normas específicas de financiamento e planejamento, outros dispositivos constitucionais tratam de políticas setoriais, consolidando uma base normativa que visa garantir a concretização de direitos sociais e o desenvolvimento de setores essenciais. Contudo, a análise também evidencia que essa abordagem, embora avançada em termos de reconhecimento normativo, ainda apresenta desafios de sistematização e integração. A ausência de uma organização mais coesa e articulada das referências às políticas públicas na Constituição revela uma limitação na consolidação de um marco normativo unificado para o setor (Bucci, 2013, p. 9-12).

3.2. A base Constitucional e legal do Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde se estruturou diretamente em decorrência dos trabalhos de reforma sanitária iniciada com os trabalhos do constituinte de 1988, rompendo com o modelo de saúde pública anterior. O texto constitucional estabeleceu o art. 198, §§ 1 e 2, que prevê o sistema de saúde, disciplinado posteriormente, através da Lei n.º 8.080/1990 (Paim, 2009) (Paim, 2019a).

A base Constitucional do Sistema de Saúde, reside do art. 196 que estabelece a universalidade e a Equidade, ao declarar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a Constituição impôs ao legislador a criação de um sistema que não fizesse distinção de classe ou contribuição, exigindo um planejamento que atenda às disparidades regionais (Paim, 2009), (Paim, 2019a).

A estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) diferente de modelos centralizados, contém a diretriz da descentralização, com comando único em cada esfera de governo, conforme preconiza o Art. 198, inciso I, da Constituição Federal. Essa diretriz não implica em

isolamento, mas em uma distribuição de competências onde a União exerce o papel de formuladora de diretrizes nacionais e financiadora principal; os Estados atuam na coordenação regional; e os Municípios consolidam-se como os executores das políticas de saúde (Paim, 2019b) (Menezes, 2024).

Por sua vez, o financiamento e o planejamento integrado é disposto no art. 165 e 198, §2º. A Constituição não apenas criou o sistema, mas previu como ele seria financiado. A base constitucional vincula as receitas e exige que o planejamento de saúde esteja em harmonia com as leis orçamentárias (Brasil, 2022).

Na base infraconstitucional, a Lei n. 8.080/1990 dispõe sobre a organização do Sistema. Acerca do planejamento e do orçamento, o art. 36 da Lei n. 8.080/1990, dispõe:

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Assim, a centralidade municipal no SUS revela um desafio de governança, onde o gestor local deve manejar um aparato administrativo-jurídico que inclui a gestão de redes de atenção, o cumprimento de metas pactuadas e o atendimento da Lei Orgânica da Saúde. A eficácia dessa estrutura depende, em última análise, de como o Município consegue articular sua capacidade institucional com os recursos repassados (Brasil, 2022).

Ainda, o Decreto n.º 7.508/2011, regulamenta a Lei n.º 8.080/1990 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da Saúde e a articulação inter federativa. O art. 15 a 19 do referido Decreto estabelecem as relações entre o planejamento do Sistema de Saúde:

Art. 15. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

§ 1º O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.

§ 2º A compatibilização de que trata o caput será efetuada no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado dos entes federativos, e deverão conter metas de saúde.

§ 3º O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.

Art. 16. No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.

Art. 17. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

Art. 18. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.

Art. 19. Compete à Comissão Intergestores Bipartite - CIB de que trata o inciso II do art. 30 pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.

O Município é definido pela Lei n. 8.080/1990 como o centro da execução das políticas de saúde por uma razão de proximidade. É no território municipal que as necessidades de saúde da população se manifestam. Portanto, a gestão municipal não é meramente administrativa, exigindo que o ente local possua autonomia para adaptar as diretrizes nacionais às especificidades de sua população.

Conforme o art. 18, da Lei n.º 8.80/1990:

Art. 18. À direção municipal do SUS compete

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

IV - executar serviços:

No âmbito municipal, a materialização das diretrizes do SUS exige que a autonomia política do ente federado esteja em estrita consonância com a sua capacidade de execução administrativa e financeira. Sob essa ótica de integração, a gestão municipal deve observar, primordialmente, a interdependência entre o Plano Plurianual e o Plano Municipal de Saúde, instrumentos que estabelecem as bases estratégicas e financeiras para o ciclo de quatro anos.

No entanto, para que as diretrizes contidas nesse planejamento se traduzam em serviços efetivos, é necessário o acionamento de um fluxo operacional contínuo no âmbito do SUS. Esse encadeamento se materializa mediante instrumentos específicos que permitem o detalhamento e a fiscalização da política de saúde, assegurando que cada dotação orçamentária corresponda a uma meta assistencial monitorada.

3.3 A interrelação entre os planos para as políticas públicas de Saúde

Embora a literatura da ciência política ofereça modelos teóricos sobre o planejamento governamental, a análise jurídica das políticas públicas deve observar o regime estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Diferente da análise social, o texto constitucional vincula a execução das políticas sociais a um sistema de leis orçamentárias e planos administrativos. Assim, a legitimidade de uma política pública reside em sua conformidade com o prescrito no Art. 165 da CF/88, que integra planejamento estratégico e execução orçamentária.

O ponto de partida desse regime é o Plano Plurianual. Nos termos do Art. 165, § 1º, cabe estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e para os programas de duração continuada. No âmbito do direito à saúde, isso significa que o Plano é o instrumento que estabelece as prioridades da área, conferindo estabilidade às políticas sociais ao prever para um período de quatro anos (Brasil, 2022).

A concretização desse planejamento ocorre por meio dos planos e programas setoriais, previstos no Art. 165, § 4º, que devem obrigatoriamente guardar consonância com o Plano Plurianual. No campo da saúde, esses instrumentos administrativos assumem relevância, ao constituírem as políticas sociais e econômicas de que trata o *caput* do Art. 196. Portanto, o plano administrativo é o elo jurídico que transforma a previsão orçamentária em prestação de serviço público.

A construção do direito à saúde opera por meio de um fluxo de planejamento que confere substância jurídica às políticas sociais e econômicas, mencionadas no Art. 196 da Constituição. Sob essa ótica, a ordem constitucional estabelece que o Plano Plurianual, delimita as prioridades e a viabilidade orçamentária do Estado. A partir dessa base, o Art. 165, § 4º impõe que os planos e programas administrativos, no caso, as políticas de saúde, sejam elaborados em harmonia com o previsto no Plurianual.

Em observância ao art. 165, § 4º da CF, a política pública de saúde analisada estrutura-se em programas administrativos que conferem legalidade à atuação do Estado, permitindo o controle de sua eficiência. Portanto, diferente de uma visão meramente gerencialista, as políticas públicas de saúde devem ser compreendidas como o elo final de uma cadeia normativa que se inicia na aprovação do Plano Plurianual e se especifica nos planos setoriais (Art. 165, § 4º), servindo como o instrumento concreto de efetivação do Art. 196 da Constituição Federal.

3.4 O Plano Orçamentário

Sob a ótica constitucional, a interação entre os planos orçamentário e administrativo inicia-se na dimensão estratégica do Plano Plurianual, que estabelece as diretrizes e metas plurais (Art. 165, § 1º), e projeta-se para a dimensão executiva nos planos e programas setoriais previstos no Art. 165, § 4º.

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), essa articulação é materializada por instrumentos específicos como o Plano Municipal de Saúde, no âmbito do Município, que funcionam como os planos administrativos de que trata a Constituição. São esses instrumentos que traduzem a dotação orçamentária em políticas sociais e econômicas concretas, conforme exigido pelo Art. 196, garantindo que a assistência à saúde possua, simultaneamente, lastro financeiro nas leis orçamentárias e densidade programática na estrutura administrativa do Estado.

A Constituição, através do Art. 198 §§ 2º e 3º, estabelece percentuais mínimos de investimento em saúde. Esta base constitucional foi regulamentada pela Lei Complementar nº 141/2012, que é o elo que sela a integração, ela obriga que o planejamento do SUS (PMS e PAS) seja a base para a lei orçamentária. Conseqüentemente, uma despesa em saúde que não esteja prevista no Plano de Saúde é juridicamente irregular.

A eficácia da gestão do SUS no nível municipal depende, fundamentalmente, da simetria entre o que é planejado na instância administrativa da saúde e o que é consignado nas leis orçamentárias. No ordenamento jurídico, essa relação é uma imposição de ordem constitucional e legal. A vinculação técnica entre a saúde e o financiamento materializa-se na necessária compatibilização entre os instrumentos de gestão do SUS (PMS, PAS e RAG) e o ciclo orçamentário, composto pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual.

Essa integração se dá pela Lei Complementar nº 141/2012. Esta norma estabelece que o Plano Municipal de Saúde deve ser o referencial básico para a elaboração da programação orçamentária do município. Na prática, isso significa que os objetivos e metas estipulados no Plano Municipal de Saúde devem encontrar correspondência direta em programas e ações dentro do PPA (Brasil, 2022).

A falta de alinhamento entre esses dois sistemas gera ineficácia da política pública. Quando o planejamento da saúde é realizado de forma isolada pela Secretaria de Saúde, sem diálogo com a Secretaria de Planejamento ou Fazenda, o resultado é a criação de programas orçamentários genéricos que não refletem as reais necessidades assistenciais.

Além disso, o controle dessa integração é exercido pelo Relatório Anual de Gestão, que deve demonstrar se os recursos aplicados (execução orçamentária) geraram os resultados previstos. A integração entre o administrativo e o orçamentário no município, portanto, não é apenas um desafio de gestão, mas um dever jurídico. O fortalecimento desse arranjo é a única via para garantir que a programação financeira seja, de fato, o braço executor do direito fundamental à saúde (Brasil, 2022).

A importância de compreender a integração entre o planejamento orçamentário e a programação administrativa reside na necessidade de conferir densidade jurídica ao direito à saúde. Sem essa correlação, as políticas públicas estariam vulneráveis à descontinuidade política e à discricionariedade do gestor. Ao articular o orçamento com os planos setoriais (Art. 165, § 4º), o ordenamento jurídico assegura que a garantia constitucional do Art. 196 não seja uma norma programática, mas um comando concreto, permitindo o controle de legalidade, a fiscalização orçamentária e a proteção do núcleo essencial do direito à saúde contra omissões estatais.

Dessa forma, a gestão do SUS revela-se como uma atividade estritamente vinculada ao planejamento plurianual e administrativo. A discricionariedade do gestor de saúde é limitada pela necessidade de conformidade com o Art. 165, § 4º da Constituição, de modo que a implementação de qualquer política social (Art. 196) exige a prévia inserção nos Planos de Saúde correspondentes. Na prática, isso significa que a eficácia do SUS depende da simetria entre o fluxo orçamentário (meio) e a programação administrativa (fim), garantindo que a prestação do serviço de saúde não seja fragmentada, mas sim o reflexo de uma política pública sistêmica e juridicamente fundamentada.

No cenário municipal, a materialização da ordem constitucional de planejamento ocorre através do Plano Municipal de Saúde. Este documento funciona como o plano administrativo setorial exigido pelo Art. 165, § 4º da CF/88, servindo de base para as Programações Anuais de Saúde (Brasil, 2022).

A gestão do SUS municipal, portanto, não possui autonomia absoluta para agir fora dessa moldura normativa; pelo contrário, a legitimidade das ações de saúde em nível local depende da estrita observância do planejamento e orçamento. Ao vincular a gestão municipal a esses instrumentos, o ordenamento jurídico assegura que as políticas sociais e econômicas do Art. 196 sejam implementadas de forma contínua, técnica e fiscalizável, protegendo o núcleo do direito à saúde.

3.5. O Plano administrativo

No âmbito do Sistema Único de Saúde, o planejamento não é uma atividade discricionária, mas um imperativo legal detalhado pela Lei nº 8.080/1990 e regulamentado pela Portaria de Consolidação nº 1/2017. A gestão administrativa municipais opera por meio de uma tríade de instrumentos fundamentais que garantem a continuidade, a transparência e a base técnica para a execução das ações de saúde: o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão (Brasil, 2022).

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento de valor estratégico, ele é o documento que identifica as necessidades de saúde da população local, define as diretrizes, os objetivos e as metas para o período. Para que as intenções do Plano municipal se tornem operacionais no curto prazo, utiliza-se a Programação Anual de Saúde. Este instrumento instrumentaliza a execução do Plano a cada ano civil, detalhando as ações que serão desenvolvidas, as metas anuais e, crucialmente, a previsão dos recursos financeiros necessários. A Programação funciona como a ponte imediata entre a necessidade assistencial e o orçamento público, permitindo que a secretaria monitore a eficácia de cada programa de saúde de forma tática (Brasil, 2022).

Por fim, o ciclo administrativo de planejamento encerra-se (e reinicia-se) com o Relatório Anual de Gestão, atuando como peça de prestação de contas que apresenta os resultados alcançados. Sua função primordial é confrontar o que foi programado na Programação Anual com o que foi efetivamente executado, justificando eventuais desvios de metas. No arranjo jurídico do SUS, o Relatório é um instrumento de controle de legalidade e eficiência, sua não aprovação pelo Conselho de Saúde ou sua inconsistência pode acarretar sanções ao ente federativo, incluindo a suspensão de transferências voluntárias (Brasil, 2022).

Portanto, esses instrumentos formam um sistema de retroalimentação. O Plano Municipal de Saúde planeja, a Programação anual executa e os relatórios avaliam. A integração harmônica entre eles é o que permite ao gestor municipal afastar-se do imprevisto e aproximar-se de uma gestão baseada em evidências e segurança jurídica, garantindo que os meios sirvam adequadamente aos fins (Brasil, 2022).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado central da discussão desse artigo revela que a Constituição Federal e a legislação do SUS impõem a superação da dicotomia entre o planejar e o financiar por meio de um arranjo de planejamento integrado. Esta construção manifesta-se na interdependência entre

o Plano Municipal de Saúde e o Plano Plurianual, impossibilitando uma gestão fragmentada. Sob a ótica das Políticas Públicas, evidencia-se que os instrumentos de gestão do sistema não são peças isoladas, mas sim componentes de um arranjo institucional onde o planejamento administrativo e a execução orçamentária são juridicamente indissociáveis (Brasil, 2022).

Nesse caso, há, portanto, um ciclo contínuo de operacionalização e controle que se desdobra na Programação Anual de Saúde e se consolida nos Relatórios trimestrais de Gestão e no Relatório Anual de Gestão. Assim, os instrumentos de gestão do SUS não são peças isoladas, mas componentes de um sistema onde a eficácia administrativa é juridicamente indissociável da conformidade orçamentária (Brasil, 2022).

Diferente de uma visão normativista, a discussão propõe que o direito à saúde deve ser lido como um programa de ação. Ao utilizar a teoria de Maria Paula Dallari Bucci (2013), discute-se que a norma jurídica não é apenas um limite ao gestor, mas o próprio trilho que conduz a política pública. A discussão aponta que, quando o gestor municipal ignora a conexão entre o Plano Municipal de Saúde e o orçamento, ele não comete apenas uma falha administrativa, mas uma violação do desenho constitucional de 1988.

Os dados analisados nesta pesquisa demonstram que a implementação das políticas de saúde não pode ser dissociada do regime jurídico de planejamento estabelecido pela Constituição de 1988. Como observado na concepção teórica que fundamenta este trabalho, a política pública de saúde não nasce da mera vontade administrativa, mas de um encadeamento obrigatório previsto na Constituição: (i) a previsão estratégica no PPA; (ii) a densidade técnica nos planos administrativos (Art. 165, § 4º); e (iii) a execução das políticas sociais previstas no Art. 196.

A análise dos instrumentos de gestão, Programação Anual de Gestão e os Relatórios de Gestão revelam que o controle social e a transparência ficam prejudicados quando não há uma linguagem comum entre a saúde e o orçamento (Brasil, 2022).

Contudo, reconhece-se que esta investigação possui limitações. A análise concentrou-se predominantemente na dimensão jurídico-normativa e estrutural do planejamento, não exaurindo as dificuldades operacionais de natureza política que os municípios enfrentam no cotidiano.

Por fim, este estudo abre caminhos para futuras investigações. Sugere-se que pesquisas subsequentes foquem no papel das tecnologias governamental como meios de automatizar a compatibilidade entre o planejamento administrativo e o orçamentário.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiu concluir que a efetivação do direito à saúde no Brasil transcende a mera existência de recursos financeiros, dependendo, fundamentalmente, de um regime jurídico de planejamento integrado. Conforme a tese defendida ao longo deste trabalho, a política pública de saúde deve ser compreendida como um processo normativo vinculado, cuja validade jurídica está condicionada ao cumprimento de etapas constitucionais específicas.

O presente artigo buscou relacionar a estrutura jurídica que sustenta a gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal. Ao aplicar a abordagem de políticas públicas a partir da Constituição, o estudo avançou no conhecimento da área ao consolidar o conceito de que o Plano Municipal de Saúde e as leis orçamentárias (PPA) não são documentos independentes, mas partes de um sistema jurídico-administrativo.

A efetivação do direito à saúde se dá por meio de um complexo regime jurídico que integra o planejamento orçamentário ao desenho administrativo das políticas públicas. Sob a ótica constitucional, essa relação inicia-se na dimensão estratégica do Plano Plurianual (PPA), que estabelece as diretrizes e metas plurais (Art. 165, § 1º), e projeta-se para a dimensão executiva nos planos e programas setoriais previstos no Art. 165, § 4º.

No âmbito do Sistema Único de Saúde, essa articulação é materializada por instrumentos específicos como o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde, os Relatórios quadrimestrais de Saúde e o Relatório Anual de Gestão. São esses instrumentos que traduzem a dotação orçamentária em políticas sociais e econômicas concretas, conforme exigido pelo Art. 196, garantindo que a assistência à saúde possua, simultaneamente, lastro financeiro nas leis orçamentárias e densidade programática na estrutura administrativa do Estado.

A análise demonstra que o sistema constitucional brasileiro veda a separação entre a política pública e o seu planejamento orçamentário. O gestor que apresenta um Plano de Saúde sem o correspondente reflexo no Plano Plurianual incorre em um erro de desenho institucional.

Em observância ao Art. 165, § 4º da CF, a política pública de saúde analisada estrutura-se em programas administrativos que conferem legalidade à atuação do Estado, permitindo o controle de sua eficiência. Portanto, as políticas públicas de saúde devem ser compreendidas como o elo final de uma cadeia normativa que se inicia na aprovação do PPA e se especifica nos planos setoriais (Art. 165, § 4º), servindo como o instrumento concreto de efetivação do Art. 196 da Constituição Federal.

Em resposta à pergunta de pesquisa, verificou-se que a estrutura da saúde pública municipal encontra-se alicerçada em um tripé institucional cujos pilares são rigorosamente indissociáveis. O primeiro desses pilares reside no Plano Plurianual, que confere a estabilidade necessária e a devida dotação orçamentária, impedindo que as políticas de saúde sejam vulneráveis a descontinuidades.

A partir desse suporte orçamentário, emerge o segundo pilar: o desenho administrativo. Este é materializado no Plano Municipal de Saúde, conforme a inteligência do Artigo 165, § 4º da Constituição Federal, que exige a compatibilização entre os planos setoriais e o orçamento geral. O Plano atua, portanto, como o tradutor jurídico-técnico que converte as previsões financeiras em diretrizes assistenciais, estruturando a rede de atendimento de forma racional e planejada.

Por fim, esse encadeamento lógico culmina na entrega social, que concretiza o preceito do Artigo 196 da Carta Magna. É nesta etapa que os instrumentos operacionais do SUS, a Programação Anual de Saúde e os Relatórios de Gestão exercem sua função, atuando como mecanismos de verificação e acompanhamento, permitindo aferir se os resultados alcançados guardam correspondência com o planejamento inicial. Trata-se do momento em que o ciclo administrativo e orçamentário atinge sua finalidade última, transformando o direito subjetivo à saúde em uma realidade tangível, monitorada e transparente para o cidadão.

Dessa forma, conclui-se que o plano administrativo setorial é o instrumento de relevância jurídica para a gestão do SUS. Ele é o elo que impede que as leis orçamentárias sejam apenas listas de números e que o Art. 196 seja apenas uma promessa. A gestão municipal que observa essa simetria entre o plano e o orçamento não apenas cumpre a lei, mas garante a segurança jurídica e a continuidade das políticas de Estado.

Por fim, este estudo reforça que o controle das políticas de saúde deve tomar como parâmetro esse fluxo constitucional. Somente através da observância ao rito do Art. 165, § 4º, o SUS pode superar a fragmentação das gestões locais e consolidar-se como um sistema único, planejado e juridicamente sustentável com entrega efetiva de serviços públicos de Saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jan. 2026.

BRASIL, **Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso em: 16 jan. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm. Acesso em: 16 jan. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011**. Regulamenta a Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o Planejamento da Saúde, Assistência à Saúde e a Articulação Interfederativa, e dá outras providências. Brasília, DF, 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm. Acesso em: 16 jan. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012**. Regulamenta o parágrafo 3º do art. 198 da Constituição Federal. Brasília, DF, 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm. Acesso em: 16 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Regulação Assistencial e Controle. **Curso 1: Regulação de Sistemas de Saúde do SUS: módulo 2: Gestão do SUS: Planejamento, Programação e Financiamento da Saúde**. 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BUCCI, M. P. D. **Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas**. São Paulo : Saraiva, 2013.

COUTINHO, D. **O Direito nas Políticas Públicas**. In: Política Pública como Campo Disciplinar (Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, orgs.). Rio de Janeiro/São Paulo: Ed. Unesp, Ed. Fiocruz, 2013, pp. 181-200

MENEZES, F. C. **O direito à saúde e o sistema Único de saúde: Princípios, normas e jurisprudência dos Tribunais Superiores**. Revista da Defensoria Públ. União 23 Brasília, DF n.21 p. 1-446 Jan./Jun. 2024. Disponível em: <https://revistadadpu.dpu.def.br/article/view/644>. Acesso em: 16 jan. 2026.

PAIM, J. S. **O que é o SUS. [livro eletrônico]** / Jairnilson Silva Paim. – Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. Disponível em: <https://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/92/>. Acesso em: 16 jan. 2026.

PAIM, J. S. Os desafios atuais da luta pelo direito universal à saúde no Brasil. Rio de Janeiro: **Revista ciência saúde coletiva**.v. 24, p. 2783-2792, 2019a. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/HXCBkzpnQ7LbLKWqvXd3bGt>. Acesso em: 16 jan. 2026.

PAIM, J. Os sistemas universais de saúde e o futuro do Sistema Único de Saúde (SUS). **Saúde Debate**. Rio de Janeiro. v. 43, p.15-28, 2019b. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/L9yVS4pjsxkShgZqk3z6Y4r/?lang=pt>. Acesso em: 16 jan. 2026.

SECCHI, L. **Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos**. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013